

TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO NO PÓS-CIRÚRGICO IMEDIATO DE LESÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA): REVISÃO DE LITERATURA

PHYSIOTHERAPEUTIC TREATMENT IN THE IMMEDIATE POST-SURGERY OF ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT (ACL) INJURY: LITERATURE REVIEW

Fabício Teixeira de Holanda¹; Marta Ester Matias Peres¹; Mateus Lopes Melo¹; Thaiana Bezerra Duarte²

 DOI: 10.5281/zenodo.11376219

Recebido: 05/2024 Aceite: 05/24

Resumo: A fisioterapia age na recuperação da restauração do pós-operatório da reparação do ligamento cruzado anterior (LCA), com a tarefa de resgatar a funcionalidade da articulação do joelho, diminuir o edema e a dor. São vários os meios de tratamentos usados na fisioterapia que auxiliam para uma recuperação mais eficiente do paciente. **Objetivo:** Apresentar e verificar a relevância da terapia no momento logo no pós-operatório de LCA, com a intenção de avaliar algumas técnicas de reabilitação do joelho e mensurar sua eficácia no tratamento pós-cirúrgico imediato da reconstrução do LCA, assim como, o conhecimento em âmbito científico do atendimento fisioterapêutico especializado em 48 horas, proporcionando o conforto, a qualidade de vida (QV) e a prevenção, a fim de evitar alterações degenerativas precoces, com consequente redução da competência de trabalho e do desempenho funcional do indivíduo. **Materiais e métodos:** A metodologia utilizada segue os padrões das orientações das revisões de literatura, a escolha dos artigos foi determinada como critérios de inclusão: artigos publicados entre os anos de 2015 e 2020, com pertinência temática. Foram encontrados 20 publicações, após aplicação dos critérios de inclusão permaneceram 13 estudos. Na busca foram excluídos artigos de revisões de literaturas, artigos que não tratavam do tema proposto. **Resultados:** 9 artigos em concordância, demonstram que a reabilitação com tratamento fisioterapêutico do paciente de reconstrução de LCA além de mais curta, é mais efetiva com prognósticos mais favoráveis, previne a síndrome do imobilismo, lesões irreversíveis e calcificações. **Conclusão:** Desta maneira se conclui a fisioterapia imediata é fundamental e eficaz nos pós-cirúrgicos de LCA através de suas mais variadas técnicas.

Palavras-chave: Fisioterapia imediata; Pós-operatório; Lesão do ligamento cruzado anterior.

Abstract: Physiotherapy acts in the recovery of post-operative restoration of the anterior cruciate ligament (ACL) repair, with the task of restoring the functionality of the knee joint, reducing edema and pain. There are several treatments used in physiotherapy that help the patient to recover more efficiently. Objective: To present and verify the relevance of therapy immediately after ACL surgery, with the intention of evaluating some knee rehabilitation techniques and measuring their effectiveness in the immediate post-surgical treatment of ACL reconstruction, as well as knowledge in the scientific scope of specialized physiotherapeutic care in 48 hours, providing comfort, quality of life (QL) and prevention, in order to avoid early degenerative changes, with a consequent reduction in the individual's work competence and functional performance. Methodology: The methodology used follows the standards of literature review guidelines, the choice of articles was determined as inclusion criteria: articles published between 2015 and 2020, with thematic relevance. 20 publications were found, after applying the inclusion criteria, 13 studies remained. In the search, literature review articles and articles that did not deal with the proposed topic were excluded. Results: 9 articles in agreement, demonstrate that rehabilitation with physiotherapeutic treatment of ACL reconstruction patients, in addition to being shorter, is more effective with more favorable prognoses, preventing immobilism syndrome, irreversible injuries and calcifications. Conclusion: In this way, immediate physiotherapy is fundamental and effective in post-ACL surgery through its most varied techniques.

Keywords: Immediate physiotherapy; Postoperative; Anterior cruciate ligament injury.

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE e do Curso de Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas Itacoatiara.
Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

1. INTRODUÇÃO

O ligamento cruzado anterior está situado na articulação do joelho e tem como principal função a prevenção da translação anterior da tíbia em relação ao fêmur e é o responsável pela estabilização dos movimentos do joelho em três dimensões (Canterle *et al.*, 2018). A articulação do joelho devido a suas características anatômicas é bastante sujeita a lesões, a sua composição não lhe oferece uma grande segurança, pois não está protegido por tecido adiposo e tecido muscular. Entre as diversas lesões comuns, está a lesão do ligamento cruzado anterior (Rios; Artigas, 2018).

A ruptura do LCA além de ser frequente é uma lesão considerada grave no joelho. Por conta de estímulos sociais e campanhas que visam a saúde física, a incidência desse tipo de lesão tem aumentado nos últimos tempos e está ligado diretamente a participação da população em atividades desportivas, como consequência mental as pessoas tendem hoje, a realizar mais exercícios físicos que envolvem movimentos de rotação (Canterle *et al.*, 2018).

Apesar da evolução do tratamento terapêutico no pós-operatório, no momento do tratamento logo após a cirurgia, período imediato, ainda causa muitas dúvidas nos profissionais fisioterapeutas pelo receio de voltar a lesionar e até romper novamente o ligamento recém-reconstruído e ainda frágil (Figueira; Junior 2022)

Protocolos de tratamento a longo prazo para pacientes que fizeram a reconstrução de LCA são sempre recomendados. De acordo com os padrões e consensos internacionais, a reabilitação pós-operatória do LCA é comumente realizada entre 9 e 12 meses após a cirurgia (Souza *et al.*, 2023). Por outro lado, a reabilitação com início imediato promove o alívio da dor, recupera a mobilidade articular ativa, a força muscular e a capacidade proprioceptiva do indivíduo, permitindo-lhe retornar às suas atividades em um curto período quando comparada à reabilitação iniciada no período tardio (Souza *et al.*, 2023).

O principal objetivo deste estudo é avaliar algumas técnicas de reabilitação do joelho e mensurar sua eficácia no tratamento pós-cirúrgico imediato da reconstrução do ligamento cruzado anterior (RLCA), também foram adicionados alguns estudos iniciados na fase mediata pela falta de artigos com tratamento imediato na fisioterapia, a fim de evitar alterações degenerativas precoces, com consequente redução da capacidade de trabalho e do desempenho funcional do indivíduo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Refere-se a uma revisão de literatura que foi produzida por meio das bases de dados Google acadêmico, Scielo e PubMed, O método de busca foi realizado através das palavras chaves: ligamento cruzado anterior; pós-operatório e imediato e fisioterapia, no idioma português e inglês. A busca foi realizada em maio de 2024.

Como critério de inclusão foram avaliados artigos publicados entre os anos de 2015 a 2020 que desenvolvessem a temática de pacientes que foram submetidos à cirurgia de LCA e a relevância da fisioterapia imediata e mediata no pós-operatório de LCA. Já como critérios de exclusão foram: artigos de revisão de literatura, artigos que se tratava de outros tratamentos não fisioterapêuticos, outras lesões, e que se tratasse de tratamento em animais. Os resultados foram expressos por meio de fluxograma, textos e tabelas para facilitar a compreensão sobre as etapas do processo de busca.

3. RESULTADOS

Na pesquisa efetuada através de plataformas on-line foram achados 20 artigos. Destes artigos foram excluídos aqueles que se tratava de dissertações, revisão de literatura ou por se encontrarem incompletos, artigos antigos publicados antes de 2015 e outros que se tratava de pesquisas em animais. Restando 9 artigos que foram incluídos na pesquisa conforme mostra o fluxograma na figura 1.

Figura 1: Fluxograma

Já a tabela 1 mostra os artigos compilados que foram incluídos na pesquisa para abordar o tema proposto, na tabela estão as informações referentes a autor, tipo de estudo, objetivo, metodologia e resultados.

Tabela 1. Artigos selecionados para a discussão do tema proposto.

AUTOR/AN O	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RES ULTADOS
ANDRADE et al., 2019	Estudo de caso	Relatar o estudo do caso de um paciente diagnosticado com ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA) de joelho direito submetido a reconstrução do LCA, atendido pelo serviço de estágio da clínica Escola Unifisio do curso de fisioterapia da Uni Evangélica.	Para coleta de dados foi utilizado dados do prontuário do paciente contendo, exame físico, objetivo e plano de tratamento, bem como evolução diária do mesmo. Eram realizados exercícios como: elevação de quadril, com contração isométrica de quadriceps; o paciente permanecia deitado em decúbito dorsal, com os membros inferiores sobre o rolo, realizando flexão e extensão de joelho; em decúbito ventral contra a força da gravidade o paciente realizava os movimentos de flexão e extensão de joelho; em decúbito lateral com resistência da faixa elástica movimento de abdução de quadril, trabalhando glúteo médio; treino de marcha com ênfase em apoio de calcanhar e extensão de joelho; mobilização articular de patela.	Observou-se que por meio do tratamento proposto através dos exercícios houve uma evolução na melhora da capacidade de deambulação e na amplitude de flexo extensão de joelho, consequentemente melhorando da qualidade de vida do paciente.
ROSA, N.Q et al., (2018).	Relato de caso	Relatar o caso de um paciente, submetido à RLCA, e descrever os aspectos de semiologia e tratamento fisioterapêutico.	Paciente de 21 anos, sexo masculino. O paciente foi encaminhado para o tratamento fisioterapêutico após ser submetido a RLCA em joelho direito. Obteve frequência de cinco atendimentos por semana, no tratamento imediato foi realizada a mobilização patelar durante os cinco minutos iniciais do atendimento; Mobilização passiva de flexão e extensão de joelho com objetivo de melhorar a amplitude de movimento de joelho e quadril. Para fortalecimento muscular, foram utilizados os recursos de Corrente Aussie Sincronizada 20hz, 50hz, 1hz rise:2, on:6 decay:2 off:6 com caneleira de 1 kl durante 15 minutos, com enfoque no fortalecimento de quadríceps ((artigo não descreve de forma	Com o tratamento fisioterapêutico no pós-operatório imediato de reconstrução de LCA, foi possível verificar a redução da sintomatologia álgica, diminuição do edema e ganho da amplitude de movimento em joelho direito, assim como a marcha independente sem uso de dispositivo auxiliar (Resultados obtidos no final do tratamento, imediato e tardio).

			específica quais exercícios foram utilizados para cada fase da reabilitação).	
FOROGH <i>et al.</i> , (2017).	Ensaio clínico cego randomizado	Estudar se a estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) poderia ajudar os atletas a ter melhor desempenho durante a primeira fase da reabilitação (0-4 semanas) após a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) e até o acompanhamento.	70 atletas divididos em dois grupos: o que recebeu exercícios semi-supervisionados mais TENS de alta frequência por 35 min por dia e o segundo grupo realizou apenas exercícios. A duração do tratamento continuou por 20 sessões, 4 semanas.	A ADM de flexão do joelho aumentou em ambos os grupos, mas a não diferiu entre os dois grupos, o que implica nenhuma melhoria adicional no grupo que recebeu TENS junto com exercícios.
CARVALHO <i>et al.</i> , (2019).	Estudo clínico randomizado	Buscou-se por meio deste trabalho, analisar se a utilização do exercício resistido isotônico unilateral é mais efetivo do que a forma bilateral na obtenção de maiores níveis de simetria do desempenho muscular entre o membro doador e receptor durante tratamento fisioterapêutico na fase pós-operatória do LCA contralateral.	Foi realizado um estudo clínico randomizado, cego, com 88 pacientes divididos em Grupos Controle (N=44) e Intervenção (N=44). Os indivíduos eram de ambos os gêneros, praticantes de esportes em nível recreacional com início do tratamento imediato ao pós-operatório de RLCA. Os participantes foram divididos em 2 grupos e submetidos a um programa de 8 semanas de exercícios resistidos. O GC realizou um programa convencional de exercícios bilaterais. O GI adotou conduta alternativa, com a realização de exercícios unilaterais.	Ambos os grupos evoluíram com a intervenção, principalmente em relação à perimetria, amplitude de movimento de flexão, Y Balance Test na direção anterior, estabilidade articular objetiva e questionários funcionais. Embora ambos apresentaram evolução, observa-se predominância do grupo intervenção (unilateral), em relação ao grupo controle (bilateral).
PEREZ <i>et al.</i> , (2018).	Relato de caso	Descrever a reabilitação e os resultados obtidos no pós-operatório de ruptura simultânea de LCA e LP e no período de acompanhamento.	Paciente do sexo masculino, 21 anos, sofreu ruptura do LCA e LP. Iniciou a reabilitação 3 semanas após a resolução cirúrgica. Uma reabilitação três vezes por semana foi implementada para restaurar a amplitude de movimento e melhorar o estado funcional. Exercícios de mobilidade e fortalecimento dos membros inferiores e da musculatura central, considerando os tempos de cicatrização biológica de cada estrutura específica.	Foi obtido os resultados satisfatórios em mobilidade, testes funcionais, questionários autorrelatados e satisfação do paciente. Ao final da reabilitação apresentou extensão completa e 130° de flexão do joelho em cadeia cinética aberta passiva.
RODRIGUEZ <i>et al.</i> , 2020.	Estudo randomizado duplo-cego.	Restaurar a força muscular do quadríceps após a reconstrução do ligamento cruzado anterior (RLCA) pode prevenir a osteoartrite pós-traumática que	112 participantes receberam Estimulação elétrica neuromuscular de alta intensidade (NMES) e exercício excêntrico, ou placebo, 2 x por semana durante 8 semanas com início	identificaram uma intervenção capaz de direcionar a fraqueza persistente do quadríceps, aprimorando a função destes pacientes.

		afeta mais de 50% dos joelhos com RLCA. No entanto, existe uma lacuna fundamental na nossa compreensão de como maximizar a força muscular através da reabilitação.	do tratamento entre 10 e 14 dias após a cirurgia.	
CONSTANTINO; BERTULETTI; ROMITI; (2018).	Estudo controlado randomizado	Avaliar se um programa de treinamento vibratório de corpo inteiro de 8 semanas pode melhorar a recuperação da força muscular de flexão/extensão do joelho em atletas após reconstrução artroscópica do ligamento cruzado anterior (LCA).	Durante um programa de reabilitação padronizado de seis meses, da semana 13 à semana 20 após a cirurgia, o grupo de vibração de corpo inteiro (n = 19) e o grupo controle (n = 19) realizaram exercícios estáticos adicionais de flexores/extensores do joelho em uma plataforma vibratória.	Melhorias foram observadas em ambos os grupos, mas o aumento nos valores de força isocinética muscular do joelho foi estatisticamente significativo no grupo de vibração de corpo inteiro quando comparado com o grupo controle. O grupo Intervenção teve valores absolutos e importantes melhoras quando comparado com o Controle em relação ao EVA e a goniometria.
DOHNERT, Marcelo Baptista <i>et al.</i> 2022	Ensaio clínico randomizado	Avaliar os efeitos da TENS de alta frequência no pós-operatório imediato de reconstrução do LCA.	46 pacientes em pós -operatório de reconstrução do LCA foram distribuídos aleatoriamente em grupo controle (GC=23) e grupo TENS (GT=23).	O grupo TENS (GT) controlou significativamente o aumento do nível de dor pós-operatória (p<0,05) e aumentou significativamente a ADM de flexão (p<0,05). Quando comparado ao grupo Controle (GC), o grupo TENS apresentou menor consumo de cetoprofeno (48,27%), diazepam (256,98%), dipirona (121,21%), morfina (320,77%) e tramadol (437,46%).
TIANFU <i>et al.</i> , (2022).	Ensaio clínico randomizado	Investigar a eficácia de um programa de reabilitação rápida para a recuperação da função articular do joelho após cirurgia autóloga artroscópica.	Em 31 de dezembro de 2019, um total de 65 pacientes com lesão do LCA foram divididos aleatoriamente em um grupo de estudo e um grupo de controle. Ambos os grupos foram tratados com tendão autólogo dos isquiotibiais para reconstrução do ligamento cruzado anterior, transplante artroscópico e técnicas de descompressão.	Todos os pacientes foram acompanhados integralmente acima (11-14 meses, média 12 meses). Ativo e passivo o movimento do joelho afetado não é restrito. Repetida a ressonância magnética mostrou boa cicatrização do ligamento e do túnel ósseo. Quando o fixador interno tibial foi removido após a paciente retornou ao hospital, uma segunda artroscopia foi realizada, que mostrou que o ligamento reconstruído teve boa continuidade e a sinóvia e outros tecidos estavam bem cobertos.

Fonte: acadêmicos 2024.

Neste estudo foram avaliadas 409 pessoas com idade média de 21 a 36 anos as principais intervenções fisioterapêuticas foram exercícios como: Mobilização passiva, mobilização patelar, elevação de quadril, com contração isométrica de quadríceps, flexão e

extensão de joelho, estimulação elétrica neuromuscular e treino de marcha. E os principais resultados foram de aumento de força muscular do joelho, capacidade de deambulação e aumento da ADM de flexão de joelho.

4. DISCUSSÃO

No estudo executado por Carvalho *et al.* (2019), diz-se que no mesmo instante depois da lesão, devendo-se dar a atenção imediata à hemartrose e ao processo inflamatório geral. Exercícios de movimentação precisam ser instituídos precocemente, para possibilitar a restauração da ADM e evitar agravos como fibrose na fossa intercondilar femoral e diminuição na força do quadríceps. Depois do controle inflamatório inicial e regeneração da amplitude de movimento, devem ser estabelecidos exercícios de fortalecimento muscular. Mediante ao exposto, os autores destacam a relevância do tratamento do músculo quadríceps, tanto no pré-operatório, quanto no pós-operatório.

Apresentam os autores, o seguinte: A fase pós-operatória foi começada ainda no hospital no decorrer do momento da internação com os objetivos, independente do paciente, foram: extinguir o quadro algico, hemartrose, recuperar a ADM e começar o exercício de fortalecimento do músculo associado a progressão sensório motor (Carvalho *et al.*, 2019).

Já no estudo de Andrade *et al.* (2019), demonstra os resultados verificados através da fisioterapia imediatamente após a reconstrução do LCA, e averiguaram a diminuição dos sintomas do quadro algico, a diminuição do inchaço e o aumento da amplitude de movimento (ADM) do lado direito do joelho, assim como, independência sem a utilização de equipamentos auxiliares de caminhada. Neste relato em que o paciente começou a fisioterapia uma semana depois da cirurgia, o autor descreve que depois de 8 atendimentos o paciente já demonstrou melhora na marcha, na extensão de joelho e na força muscular do que em extensão tem grau 4 e de flexão chega a grau 5.

Já Tianfu, *et al.* (2022) trouxe uma abordagem distinta de todos os autores mencionados acima, tanto da tabela de resultados quanto dos estudos que vieram de fora. Eles verificaram a eficácia de um protocolo de reabilitação rápida associado com a técnica de tensionamento para a restauração da funcionalidade articular do joelho pós-reconstrução do LCA, onde o grupo de pesquisa foi mantido com o protocolo de reabilitação rápida e o grupo controle foi mantido com o protocolo de reabilitação tradicional. A reabilitação rápida consistiu no treinamento com os pacientes, inicialmente de contração isométrica do quadríceps e glúteo, treino de “bomba” de tornozelo, e logo depois do efeito da anestesia, mobilização patelar. Na fase imediata mais diretamente no 1º dia após a cirurgia foi executada

flexão passiva no qual em 7 dias eles atingiram 90° de flexão, e ao 3° dia os pacientes realizaram a deambulação com carga parcial com a ajuda de uma órtese de acordo com a tolerância do paciente. A intervenção tradicional ocorreu com uma contração isométrica do quadríceps e glúteo depois da operação, e treino de bomba de tornozelo e mobilização patelar e depois de duas semanas que eles começaram com uma pequena sequência de movimentos passivos de joelho, e a marcha com descarga parcial de peso juntamente com a muleta e a órtese articulada.

A pesquisa de Rosa *et al.* (2020) escolheu entre as suas opções de tratamento, a utilização da corrente Aussie sincronizada, associada a caneleira de 1 kg durante 15 minutos, com enfoque no fortalecimento de quadríceps, e obteve resultados satisfatórios no que diz respeito a sintomatologia álgica, diminuição do edema e ganho da amplitude de movimento (ADM) em joelho direito, assim como a marcha independente sem a utilização de dispositivo auxiliar.

Já no estudo de Forogh *et al.* (2017), teve como intuito principal explorar o possível efeito adicional da TENS no quadro álgico, ADM e função, sendo este aplicado na área dolorida do joelho por 35 minutos, acompanhados de exercícios, como bicicleta, onde foi possível perceber que não aconteceu nenhum efeito significativo da utilização do TENS em comparação ao exercício sozinho.

As pesquisas supracitadas nos remetem a relevância do exercício relacionado aos recursos eletroterapêuticos no tratamento pós-cirúrgico. A obtenção de efeitos não significativos na utilização do TENS seguida de exercícios, pode ser justificada devido a utilização prévia (normalmente utilizada) e não ao mesmo tempo dos exercícios, como é objetivo da utilização da corrente Aussie do primeiro estudo citado. A diferença nos resultados também pode ser associada aos efeitos das correntes. O TENS produz efeitos analgésicos, a partir da ação no bloqueio da despolarização do segundo neurônio de condução do estímulo da dor e pela liberação de endorfinas endógenas. Já a corrente Aussie age na diminuição de edemas e do desconforto pós-operatório, recuperação da função muscular e combate à dor, através da contração e relaxamento da musculatura, por isso pode ter ocasionado mais benefícios quando equiparado ao TENS na melhora da função (Rosa *et al.*, 2020; Forogh *et al.*, 2017).

Constantino, Bertuletti e Romiti (2017) usaram como recurso a vibração de corpo inteiro correlacionado a exercícios de flexão e extensão de joelho, e teve resultados bastante significativos no que concerne ao aumento de força muscular, entretanto, usou um programa padrão de reabilitação durante 6 meses, o que difere do estudo supracitado.

O estudo de Rodriguez *et al.* (2020) também usou de recursos eletroterapêuticos, através da estimulação elétrica neuromuscular (EENM), proporcionando a restauração da força do músculo quadríceps, importante estabilizador do joelho, e mostrando que a EENM correlacionado ao exercício, são superiores aos exercícios isolados para melhorar a força muscular.

No estudo de Dohnert; *et al.*, (2022) defende a utilização do TENS, na qual o seu estudo objetivou a avaliação dos efeitos da TENS em alta frequência depois da cirurgia de LCA na fase imediata. Os dois grupos: Grupo Tens (GT) e Grupo Controle (GC) receberam o protocolo padrão de exercícios que tinha exercícios de movimentos passivos, isométricos e ativos de flexão e extensão de joelho de acordo com a tolerância do paciente.

O EENM é um método de ativação neural, visando a obtenção de contrações musculares, através do uso de baixos níveis de corrente, e quando foi correlacionado aos exercícios excêntricos, proporcionou resultados bastante significativos, o que corrobora com o estudo citado anteriormente, que remete a associação de corrente elétrica com exercícios para se obter resultados mais eficazes.

Almeida *et al.* (2015), usaram em seu estudo um programa de tratamento focado em treino de força (exercícios em cadeia cinética aberta e fechada com alta carga e poucas repetições), exercícios pliométricos, estabilização do tronco e treino sensorio motor, treino de retorno ao esporte, os quais demandam rápidas, mudanças de direção e movimentos de corte e giro sobre o joelho lesionado.

Pérez (2018) promoveu em sua metodologia exercícios de aquecimento (como ponte), exercícios isométricos de quadríceps, abdutores de quadril e isquiotibiais foram prescritos, bem como bicicleta, esteira, agachamentos e saltos. Já Elias (2018) teve como objetivo examinar a eficácia do treinamento de salto para melhorar os déficits mecânicos e neuromusculares pós a reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA), em 30 atletas com déficit mecânico.

Os três artigos supracitados proporcionaram, mediante a execução de exercícios físicos, resultados bastante significativos, propiciando melhorias duradouras nas medidas de função física, assim como nos déficits de coordenação mecânica e neuromuscular, diminuição da dor, retorno as atividades de vida diária (AVD's), ganho de mobilidade e força, entre outros, porém, o desfecho do estudo de TIANFU, *et al.*, (2022), foi o realce que o grupo de pesquisa atingiu ao final da reabilitação. O período de intervenção foi mais menor, diminuiu o risco de pós- reabilitação, a utilização de fármacos, ampliando a satisfação e a confiança dos pacientes para com o terapeuta.

5. CONCLUSÃO

Através deste estudo percebe-se que a fisioterapia instantânea é fundamental e efetiva nos pós-cirúrgicos de LCA. Com a consonância da perspectiva dos autores, há uma evidência significativa na reabilitação do paciente logo após a primeira sessão 48 horas após a cirurgia, dessa forma é possível adiantar o tempo de terapia com a obtenção de resultados, a partir da primeira sessão, como redução do quadro algico e edemas prevenindo lesões consequentes por imobilização. Este trabalho teve como principal intuito analisar, por meio de uma revisão de literatura, os efeitos dos tratamentos fisioterapêuticos na reabilitação dos pós-cirúrgicos de LCA. Entre os procedimentos, foi possível identificar a utilização do fortalecimento de quadríceps e isquiotibiais, estabilização do tronco, pliometria, treino sensório-motor, treino de volta ao esporte, estimulação elétrica transcutânea (TENS), vibração de corpo inteiro correlacionado a exercícios de flexão e extensão de joelho e exercícios excêntricos. Baseado no levantamento bibliográfico nota-se que diversos são os recursos achados e considerados como tratamentos eficazes para os pós de reconstrução de LCA, especialmente no que concerne na realização de exercícios físicos.

Assim, percebe-se que o fisioterapeuta é o profissional habilitado para atuar na reabilitação no pós-operatório imediato, pois dispõe de diversas modalidades terapêuticas objetivando o controle do derrame articular, melhora da mobilidade, ativação do quadríceps e ganho de ADM, proporcionando a melhor alternativa para os seus pacientes, como também potencializando a recuperação da saúde, funcionalidade e reintegração social. Esses resultados positivos que foram proporcionados, assim como fatores que podem ser otimizados podem auxiliar estudantes e profissionais da área a proporcionarem tratamentos embasados em pesquisas científicas aos seus pacientes, melhorando assim a sua qualidade. Percebeu-se como dificuldade, o fato da escassez de pesquisas recentes realizadas acerca da temática e na língua portuguesa, e devido a maioria dos estudos não cumprirem os critérios de inclusão predeterminados, sendo essencialmente classificados como revisões de literatura.

6. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, G; ARRUDA, G; MARQUES, A. Fisioterapia no tratamento conservador da ruptura do ligamento cruzado anterior seguida por ruptura contralateral: estudo de caso. **Fisioter Pesq.**, v.21, n.2, p.186-192, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-2950/55721022014>. Acesso em: 22 de maio 2024.

ANDRADE, F, A. L; JAYME, D. H. C; LEÃO, L. C. B; SOUZA, L. R. A; VICENTINI, C. R; ZANI, H. P; COSTA, W. S. Protocolo de reabilitação no pós-operatório de ligamentoplastia do cruzado anterior do joelho: Estudo de caso. Revisão de literatura, **Anais da XVI Mostra acadêmica do curso de fisioterapia** v. 7, n. 7, p. 6, 2019. Disponível no endereço eletrônico: <https://anais.unievangelica.edu.br/index.php/fisio/article/view/4291/2854> Acesso em 20/05/2024.

CARVALHO, J. P. O; LIMA, R. N; OLIVEIRA, M. P. Estratégias de aplicação do exercício resistido no pós-operatório do LCA contralateral. Relatório final de pesquisa de Iniciação Científica apresentado à Assessoria de Pós-Graduação e Pesquisa., **Centro Universitário De Brasília – UniCEUB Programa De Iniciação Científica**. p. 81, 2019. Disponível no endereço eletrônico: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/pic/article/view/6374> Acesso em 17/05/2024.

CANTERLE, J; STRAUB, J.A; BRUTOMESSO, B.G; ANTOCHEVAS, M. G. Gastos públicos com reconstrução do ligamento cruzado anterior de 2010 a 2017 no Rio Grande do Sul Acadêmico(a) de Medicina ULBRA, **Rev. Fisioterapia Brasil** 2018. Disponível no endereço eletrônico: https://www.researchgate.net/publication/329834149_Congresso_brasileiro_de_reabilitacao_traumato-ortopedica_e_esportiva Acesso em 10/05/2024.

CONSTANTINO, C.; BERTULETTI, S.; ROMITI, D. Efficacy of Whole-Body Vibration Board Training on Strength in Athletes After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Randomized Controlled Study. **Clin J Sport Med**, p.1-11, 2017.

DOHNERT, Marcelo Baptista et al. High frequency transcutaneous electrical stimulation in the immediate postoperative period of anterior cruciate ligament reconstruction: a **randomized clinical trial**. ABCS Health Sciences, v. 47, p. e022229-e022229, 2022. Disponível no endereço eletrônico: <https://nepas.emnuvens.com.br/abcshs/article/view/1720/1234> Acesso em 19/05/2024.

FIGUEIRA, VERA L. G.; JUNIOR A. S. A importância da fisioterapia imediata no pós-operatório. **Rev. Reseach Society and Devolopment** v.11 n.1 2022. Disponível no endereço eletrônico: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/25450/22133/296062> acesso em: 13/05/2024

FOROGH, B. *et al.* Adding high-frequency transcutaneous electrical nerve stimulation to the first phase of post anterior cruciate ligament reconstruction rehabilitation does not improve pain and function in young male athletes more than exercise alone: a randomized single-blind clinical trial. **Disability and Rehabilitation**, v.1, n.1, p.1-10, 2017. Disponível no endereço eletrônico: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29117738/> Acesso em: 20/05/2024.

PÉREZ, J. *et al.* Postoperative rehabilitation of simultaneous rupture of anterior cruciate ligament and patellar ligament: A case report. **Physiother Res Int.**, v.1, n.1, p.1-7, 2018. Disponível no endereço eletrônico: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pri.1735> Acesso em: 17/05/2024.

RIOS, D. A; ARTIGAS, N. Benéficos da hidroterapia na lesão de ligamento cruzado anterior / Beneficial for hydrotherapy in anterior cruciate ligament injury. **Fisioter. Bras**, v. 19, n. 4, p. 4-1:5, 2018.. Disponível no endereço eletrônico: https://www.researchgate.net/publication/329834149_Congresso_brasileiro_de_reabilitacao_traumato-ortopedica_e_esportiva. Acesso em: 10/05/2024.

ROSA, N. *et al.* Avaliação e tratamento fisioterapêutico no pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior:relato de caso. 10. Salão Internacional de Ensino. **Anais do 10º Salão Internacional De Ensino, Pesquisa E Extensão – Siepe**. Universidade Federal do Pampa, Santana do Livramento, 2020.

RODRIGUEZ, K. *et al.* Michigan Initiative for Anterior Cruciate Ligament Rehabilitation (MiACLR): A Protocol for a Randomized Clinical Trial. **Univ of Rochester Library**, v.1, n.1, p. 1-26, 2020. Disponível no endereço eletrônico: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32939539/> Acesso em: 18/05/2024

TIANFU, J., et al. Comparison of Rapid Rehabilitation after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with Tensioning Technique and Traditional Rehabilitation. **Disease Markers**, v. 2022, 2022.

SILVA, K. et al. Reabilitação pós-operatória dos ligamentos cruzado anterior e posterior: Relato de Caso Acta ortop. Bras, v. 18, n. 3, 2010 disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-78522010000300010>